

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA		
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	22
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalarini misolida)	55
Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
Ҳоҷиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	154
Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	160
Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	165
Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	179
Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	186
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	193
Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199

Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иктисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	228
Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	243
Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	259
Abduqaxxorova Durdona Ixomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditing roli va ahamiyati	287
Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка Республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334
Ne'matova Moxinur Farxod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
Tursunkulova Gulchirov Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	365
Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
Qodirov Bahodir Quدراتovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378

Адилова Шамшетдиновна Гульмира	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	385
Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	413
Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
Муминходжаева Рамизовна Дилноза	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
Mamatqulov Axmadaliyevich Avazbek	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	433
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	441
Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	453
Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
Baymurotov Maxkambayevich Tursunbay	Risk komponentlari: umumiylik va o'ziga xoslik	492
Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505
Saidova Sevaraxon Abdumo'min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
Inoyatov Mardonbek Mo'min o'g'li	Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditing nazariy masalalari	518
Нуралиев Бехзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o'qitish texnologiyalarining roli	531
Narzullayeva Abdukomilovna Xilola	O'zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
Majidov Amirxon Abdumalik o'g'li	Ko'chmas mulklarni garov ta'minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
Abdullayev Axrorjon Axadjon o'g'li	O'zbekiston uchun JSTga a'zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog'iston misolida)	560
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiyaviy muhit jozibadorligini oshirish bilan bog'liq muammolar	570
Ismoilov Asadbek Abdusamat o'g'li, Bababekova Zebo Baxtiyor qizi	Davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida isloh qilish: O'zbekiston tajribasi va istiqbollari	578
Yovkochev Sherzod Shukhratovich	Modern mechanisms for enhancing the methodology of monitoring the effectiveness of cooperation with international financial institutions	587

Умаралиев Султоналиевич	Санжар	Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий механизмларини шакллантиришнинг назарий асослари	593
Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li		Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning ilg'or xorij tajribalari	600
Ташматова Алишеровна	Мухтабар	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш бўйича хориж тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятлари	610
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li		Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda bevosita soliqqa tortish ma'muriyatchiligini takomillashtirish yo'nalishlari	620
Aminov Farrux Farxadovich		O'zbekistonda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish istiqbollari	627
Yusupov Ahmadbek Tajiyevich Mehmonov Umaraliyevich	Sultonali	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishni takomillashtirish	637
Rajabova Malika Nuriddin kizi		The institutional quality and Foreign Direct Investment inflows in Central Asian Countries	645
Saidov Iskandarbekovich	Sardorbek	Likvidlikni boshqarishning zamonaviy usullari va inflyatsion jarayonlar	654
Mamadjanov Farrux Gayratovich		O'zbekiston bank-moliya tizimida kapital oqimlarini barqarorlashtirishning institutsional asoslari	663
Khakimov Doston		Intrinsic versus market-based valuation approaches in pharmaceutical equity research: evidence from Novartis AG	672
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi		Aksiya qiymatini baholashning nazariy va amaliy asoslari	680
Zokirova Feruza Farxod qizi		Aholi jamg'armalarini investitsiya faoliyatiga jalb qilishning nazariy va amaliy asoslari	686
Байдарова Сабина Бахтияровна		Влияние глобализации на экономику развивающихся стран на примере Узбекистана, Индии и Китая	693
Gafurova Umida Fatixovna		Korxonalar investitsion va innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishning fiskal-institutsional mexanizmlari	700
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna		Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish	709
Tilakov Navruz Maxmudovich		Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishning joriy holati va o'zgarish tendensiyalari tahlili	715
Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li		Eksportga yo'naltirilgan korxonalarda valyuta risklarini xedjerlash (sug'urtalash) mexanizmlarini takomillashtirish	725
Насиров Эгамкул Исмаилович		Бюджет харажатларининг иқлим ўзгаришларига таъсирини таснифлашнинг методологик жиҳатлари	731
Umarov Zafar Absamatovich		Banklarda kreditlar buxgalteriya hisobini MHXS (IFRS) 9 «Moliyaviy vositalar»ni qo'llash asosida takomillashtirish	738
Yo'ldashev Xushnidbek Soyibjon o'g'li		Nodavlat oliy ta'lim muassasalari dividend siyosati samaradorligini oshirish yo'llari	747
Абдураимова Ахматовна	Мафтунахон	Аудиторлик текширувлари жараёнида суғурта ташкилотларида суғурта фирибгарлигига мойиллик борлигини аниқлаш методологияси	753
Абидов Мансур Илхомжонович		Молиявий назоратни ташкил этишнинг хорижий тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш истикболлари	759
Safarova Nodira Ashuraliyevna		Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda yashil soliqlarning roli	765
Rabimqulov Murtozayevich	Sherzod	Farmatsevtika sanoatida investitsiyalar hisobiga yangi o'sish nuqtalarini aniqlash	772
Xaydarova Charos Nizomiddin qizi		O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishda xatarlarni boshqarish mexanizmlari	781
Utanov Bunyod Kuvandikovich		Agrar soha samaradorligini k-means klasterlash usuli asosida statistik baholash	792
Aminova Nilufar Umarboy qizi		O'zbekiston bank tizimida islomiy moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish masalalari	798

AGRAR SOHA SAMARADORLIGINI K-MEANS KLASTERLASH USULI ASOSIDA STATISTIK BAHOLASH

Utanov Bunyod Kuvandikovich

Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti tadqiqotchisi, PhD,
E-mail: bunyod1285@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0605-4328

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston viloyatlari bo‘yicha agrar soha samaradorligini K-means klasterlash usuli asosida statistik baholagan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining 2020–2025 yillardagi rasmiy ma‘lumotlari asosida 13 ta hudud uchun uchta samaradorlik indeksi — mehnat unumdorligi, yer samaradorligi va investitsiya samaradorligi hisoblangan. Mazkur hisoblangan natijalarda xalqaro tajriba asosida Elbow usuli yordamida optimal klasterlar soni $k=3$ deb aniqlangan. Natijalar viloyatlarni uch xil agrar samaradorlik modeli (nisbatan past samarali, yer-investitsiya intensiv va mehnat intensiv-yer ekstensiv) bo‘yicha guruhlash mumkinligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: agrar soha samaradorligi, K-means klasterlash, Elbow usuli, z-score, mehnat unumdorligi, yer samaradorligi, investitsiya samaradorligi, viloyatlar tahlili, R dasturi, iqtisodiy barqarorlik.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ МЕТОДА КЛАСТЕРИЗАЦИИ K-MEANS

Утанов Бунёд Кувандикович

исследователь
Ташкентского государственного
экономического университета, PhD,
E-mail: bunyod1285@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0605-4328

Аннотация. В данной статье проведена статистическая оценка эффективности аграрного сектора по регионам Узбекистана на основе метода кластеризации K-means. На основе официальных данных Национального статистического комитета Республики Узбекистан за 2020–2025 годы для 13 регионов рассчитаны три индекса эффективности — производительность труда, эффективность использования земли и инвестиционная эффективность. По результатам проведённых расчётов с учётом международного опыта с помощью метода Elbow оптимальное число кластеров определено как $k=3$. Полученные результаты показали возможность группировки регионов по трём различным моделям аграрной эффективности: относительно низкоэффективная, земельно-инвестиционно интенсивная и трудоинтенсивная-земельно-экстенсивная.

Ключевые слова: эффективность аграрного сектора, кластеризация K-means, метод Elbow, нормализация z-score, производительность труда, эффективность использования земли, инвестиционная эффективность, региональный анализ, программа R, экономическая устойчивость.

STATISTICAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL SECTOR EFFICIENCY BASED ON K-MEANS CLUSTERING METHOD

Utanov Bunyod Kuvandikovich

Researcher of Tashkent State
University of Economics, PhD,
E-mail: bunyod1285@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0605-4328

Abstract. *This article presents a statistical assessment of agricultural sector efficiency across the regions of Uzbekistan using the K-means clustering method. Based on official data from the National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan for 2020–2025, three efficiency indices were calculated for 13 regions: labor productivity, land use efficiency, and investment efficiency. Drawing on international experience, the Elbow method was applied to determine the optimal number of clusters as $k=3$. The findings demonstrate that regions can be grouped into three distinct agricultural efficiency models: relatively low-efficiency, land-investment intensive, and labor-intensive land-extensive.*

Keywords: *agricultural sector efficiency, K-means clustering, Elbow method, z-score normalization, labor productivity, land use efficiency, investment efficiency, regional analysis, R software, economic stability.*

Kirish

Agrar soha respublikamiz iqtisodiyotining asosiy tayanch tarmoqlaridan biri hisoblanib, u aholini oziq-ovqat va qishloq aholisini bandlik bilan ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mamlakatimizda 2025-yil yakunlari bo'yicha yalpi ichki mahsulot 7,7 foizga, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi esa 4,4 foizga oshgan. Bu nisbat mazkur tarmoqning iqtisodiy o'sishdan orqada qolayotganini ko'rsatmoqda.

Agrar sohaning samaradorligini baholashda an'anaviy bir o'lchovli statistik usullar ko'p qo'llanilib kelingan. Biroq bunday yondashuvlar murakkab, ko'p o'lchovli tuzilmaga ega bo'lgan agrar iqtisodiyotni to'liq aks ettira olmaydi. Bugungi kunda xalqaro ilmiy adabiyotlarda esa mashinali o'qitish usullari, xususan klasterlash algoritmlari qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini tahlil qilishda tobora kengroq qo'llanilmoqda. Shu jumladan mahalliy tadqiqotchilar tomonidan turli sohalar bo'yicha mazkur usullardan foydalangan holda tadqiqotlar olib borilmoqda. Bizning tadqiqot ishida ham O'zbekiston viloyatlarining agrar soha samaradorligini K-means klasterlash usuli yordamida statistik baholab, viloyatlarni samaradorlik modeli bo'yicha guruhlashtirish va har bir guruh uchun maqsadli tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

Agrar soha samaradorligini ana'anaviy bir o'lchovli statistik baholash orqali to'liq to'g'ri xulosa bera olish murakkabligini Farrell M.J o'zining ilmiy tadqiqotlarida isbotlab o'tgan bo'lsa [1], klaster tahlil nazariyasining asoslari Kaufman va Rousseeuw tomonidan mukammal bayon etilgan bo'lib, ularning tadqiqotlari K-means algoritmining statistik asosini va amaliy qo'llanilish doirasini batafsil ko'rsatib bergan bo'lsa [1], xitoylik tadqiqotchilar Liu va Li qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini K-means usulida tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqib, fermer xo'jaliklarini samaradorlik guruhlariga ajratishda algoritmning yuqori samaradorligini tasdiqladilar [2].

FAO ning tahlili ko'rsatishicha, rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi subyektlari o'rtasidagi samaradorlik farqi o'rtacha 40–60 foizni tashkil etadi. Bu maqsadli siyosat choralari ishlab chiqishda mintaqaviy farqlanishni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi [3]. Gridchina, Orekhova va Lyubimtseva mintaqaviy agrar siyosatni iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan o'rganib, mintaq xususiyatlariga mos differensial yondashuvning muhimligini asoslaganlar [4]. Utanov K-means algoritmini O'zbekiston agrar sektoriga tatbiq etishning metodologik asoslarini belgilab bergan bo'lib, mazkur maqola ushbu tezisni to'liq empirik tahlil natijalari bilan boyitishni maqsad qilgan [5].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlar bazasidan olingan 2020–2025 yillar bo'yicha 13 ta hudud qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlari qo'llanilgan. Hududiy ma'lumotlardan Toshkent shahri qishloq xo'jaligi ulushi minimal hamda

to‘liq berilmaganligi sababli tahlildan chiqarilgan. Tadqiqot davomida statistik kuzatish, guruhlash, jadval va grafiklar, K-means, z-score standartlashtirish, Elbow, mutlaq va nisbiy miqdorlar, indekslar kabi usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Agrar sohada samaradorliklarni hisoblashda an’anaviy statistik tahlillarda ko‘pgina hollarda bir o‘lchovli ko‘rsatkichlar hosildorlik yoki yalpi mahsulot hajmi orqali baholangan. Fikrimizcha bunday yondashuv resurslardan foydalanish samaradorligini to‘liq aks ettira olish murakkab bo‘lib qoladi. Bu kabi kamchilikni bartaraf etish maqsadida biz tadqiqotimizda Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida yaratilgan qo‘shilgan qiymat, tarmoqqa kiritilgan investitsiya hajmi, tarmoqda bandlar soni hamda tarmoq foydalangan yer maydoni kabi dastlabki ko‘rsatkichlardan uchta samaradorlik indeksi hisoblanib, tahlil asosi sifatida ishlatilgan (1-chizma).

1-chizma.

Tadqiqot uchun samaradorlik ko‘rsatkichlar tizimi*

*Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Dastlab barcha indekslar 2020–2025 yillar bo‘yicha o‘rtacha qiymatlar asosida hisoblandi hamda dastlabki ma’lumotlarning birliklari turli bo‘lganligi sababli z-score normalizatsiya usuli orqali standartlashtirildi. Bundan tashqari tadqiqot davomida optimal klasterlar sonini aniqlash uchun Elbow usuli qo‘llanilib Silhouette koeffitsienti $k=2$ ($s=0.51$) va $k=3$ ($s=0.44$) uchun qoniqarli darajani ko‘rsatgan. Tadqiqot davomida amaliy yo‘nalishni kengroq qamrab olish uchun $k=3$ ni tanlash zarurati asoslandi. Mazkur asoslanish natijasida viloyatlarning turli samaradorlik modellarini aniqroq farqlash imkoniyatini yaratib beradi (2-chizma).

2-chizma.

Elbow usuli — optimal klasterlar sonini aniqlash ($k=3$)*

*Manba: O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi
K-means algoritmi natijasida O‘zbekiston Respublikasining 13 ta viloyati 1-chizmada

berilgan indekslar bo‘yicha emperik ma’lumotlardan foydalangan holda uchta klasterga ajratildi. Har bir klaster o‘zining hisob-kitob samaradorlik indekslaridan kelib chiqib, o‘z ichiga mamlakatimiz viloyatlarni qamrab oldi (1-jadval).

1-jadval.

Viloyatlarni klasterlash natijalari*

<i>Klaster</i>	<i>Samaradorlik yo‘nalishlari</i>	<i>Viloyatlar</i>	<i>Tavsif</i>
1	Nisbatan past samara	Qoraqalpog‘iston, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent vil., Xorazm	Barcha uch indeks respublika o‘rtachasidan past
2	Yer va investitsiya intensiv	Andijon, Farg‘ona	Yer va investitsiya samaradorligi o‘rtachadan yuqori, kichik maydonda yuqori qiymat
3	Mehnat intensiv, yer ekstensiv	Buxoro, Navoiy	Mehnat unumdorligi o‘rtachadan yuqori, katta yer maydonidan past foydalanish

*Manba: O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

Yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, K-means klasterlash algoritmi natijasida O‘zbekiston Respublikasining 13 ta viloyati uchta samaradorlik indeksi bo‘yicha guruhlashtirildi. Klaster markazlarining o‘rtacha qiymatlari tahlili shuni ko‘rsatdiki, viloyatlar o‘rtasida agrar samaradorlik bo‘yicha statistik jihatdan sezilarli farqlanishlar mavjud bo‘lib, bu farqlanishlar tasodifiy emas, balki hududlarning tabiiy-iqlim sharoiti, resurs ta‘minoti va tarixiy agrar tuzilishi bilan bevosita bog‘liqdir.

Birinchi klaster hajm jihatdan eng katta guruh bo‘lib, u 9 ta viloyatni o‘z ichiga olgan bo‘lib, mazkur klasterdagi viloyatlarda barcha uch indeks mehnat unumdorligi, yer samaradorligi hamda investitsiya samaradorligi respublika o‘rtachasidan past bo‘lib, agrar sohada mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanilmayotganligini ko‘rsatib bergan. Klaster markazining o‘rtacha qiymatlari mehnat unumdorligi 64.88 mlrd so‘m/ming kishi, yer samaradorligi 28.35 mlrd so‘m/ming ga, investitsiya samaradorligi 9.62. Bu guruhning viloyatlar soni jihatidan ko‘pligi respublika agrar siyosatining ustuvor e‘tiborini aynan shu hududlarga yo‘naltirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Ikkinchi klaster faqat ikkita viloyatni Andijon va Farg‘onani birlashtirgan bo‘lib, bu viloyatlar yer va investitsiya samaradorligi bo‘yicha respublika o‘rtachasidan sezilarli darajada yuqori ko‘rsatkichlarga ega.

Klaster markazining qiymatlari esa mehnat unumdorligi 63.62 mlrd so‘m/ming kishi, yer samaradorligi 81.53 mlrd so‘m/ming ga, investitsiya samaradorligi 19.32. Bu klasterga kirgan viloyatlarda yer samaradorligi ko‘rsatkichi respublika o‘rtachasidan (32.9 mlrd so‘m/ming ga) taxminan 2.5 barobar yuqori. Kichik yer maydonidan yuqori qiymat olish qobiliyati bu hududlarda intensiv, yuqori samarali agrar modelning shakllanganligini tasdiqlamoqda. Ayniqsa Andijon viloyatida yer samaradorligi 94.2 mlrd so‘m/ming gektarni tashkil etganligi respublika bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichga ega ekanligi ko‘rsatib turibdi. Investitsiya samaradorligi ham shu klasterdagi viloyatlarda eng yuqori (19.32) bo‘lib, bu kiritilayotgan investitsiyalarning samarali o‘zlashtirilayotganligini ko‘rsatadi. Ushbu hududlarning muvaffaqiyatli agrar modeli boshqa viloyatlar, ayniqsa birinchi klaster viloyatlari uchun namuna sifatida xizmat qilishi mumkin (2-jadval).

2-jadval.

Klaster markazlarining o‘rtacha qiymatlari*

Klaster	Mehnat unumdorligi	Yer samaradorligi	Investitsiya samaradorligi	Viloyatlar soni	↑
Klaster 1 – Nisbatan past samarali	64.88	28.35	9.62	9	—
Klaster 2 – Yer-investitsiya intensiv	63.62	81.53	19.32	2	Yer, Inv
Klaster 3 – Mehnat intensiv, yer ekstensiv	113.93	4.87	10.54	2	Mehnat

*Manba: O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

Uchinchi klasterga kiruvchi Buxoro va Navoiy viloyatlari esa aksincha mehnat unumdorligi bo‘yicha barcha viloyatlardan ustun turadi. Klaster markazining qiymatlari o‘z navbatida mehnat unumdorligi bo‘yicha 113.93 mlrd so‘m/ming kishi (respublika o‘rtachasidan 58% yuqori), yer samaradorligi 4.87 mlrd so‘m/ming ga, investitsiya samaradorligi esa 10.54 ni tashkil qilgan. Xususan, Navoiy viloyatida mehnat unumdorligi 133.9 mlrd so‘m/ming kishini tashkil etib, bu respublika bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. Biroq yer samaradorligi eng past darajada qolmoqda, chunki respublika o‘rtachasidan (32.9 mlrd so‘m/ming ga) taxminan 6.75 barobar past. Bu holat mazkur viloyatlarda katta yer maydonlari mavjudligiga qaramasdan, ulardan samarali foydalanilmayotganligini, ya‘ni ekstensiv agrar modelning faolligini ko‘rsatmoqda. Fikrimizcha uning asosiy sabablari qatoriga quruq iqlim sharoiti, suv resurslarining cheklanganligi, cho‘llanish jarayonlari hamda sho‘rlangan yerlar ulushining yuqoriligi kiradi.

Klasterlash natijalari O‘zbekiston agrar sohasida yagona samaradorlik modeli mavjud emasligini, balki har bir hududda o‘ziga xos rivojlanish yo‘nalishi va cheklovlar mavjudligini empirik asosda isbotladi. Ikkinchi klaster viloyatlari tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yer maydonining kichikligi o‘z-o‘zicha samaradorlikni cheklamaydi — muhimi resurslardan foydalanish intensivligi va investitsiyalar sifatidir. Uchinchi klaster esa mehnat resurslari samarali bo‘la turib, yer resurslaridan foydalanish samaradorligining past bo‘lishi mumkinligini namoyon etib, bu ikki ko‘rsatkichni bir vaqtda oshirish uchun differensial siyosat talab etilishini ko‘rsatmoqda.

2-chizma.

Viloyatlarning mehnat unumdorligi, yer samaradorligi bo‘yicha klasterlash natijalari (mlrd so‘m/ming kishi); gorizont va vertikal chiziqlar — respublika bo‘yicha o‘rtacha miqdor*

*O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

Mazkur empirik topilmalar viloyatlar uchun yagona emas, balki ularning samaradorlik modeliga muvofiq ravishda shakllantirilgan maqsadli agrar siyosat ishlab chiqish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi (3-chizma).

Bundan tashqari tadqiqot davomida K-means usulining qo‘llanilishi an’anaviy bir ko‘rsatkichli tahlildan ustun turishi bilan birgalikda u bir vaqtda uchta mustaqil samaradorlik indeksini hisobga olishi hamda viloyatlarning yashirin iqtisodiy o‘xshashligini ham ochib berishi bilan o‘z ustunligini ko‘rsatib berdi.

Xulosa

Yuqoridagi tahli va natijalardan quyidagi xulosalarga kelindi. Jumladan, K-means klasterlash usuli mamlakatimiz agrar sektorini ko‘p o‘lchovli tahlil qilishda samarali vosita ekanligini bilan ajralib turdi. Tahli natijalariga ko‘ra nisbatan past samarali klaster viloyatlari uchun qolgan klasterlar tajribasidan o‘rganish mexanizmlarini joriy etish, agrokonsalting xizmatlarini kengaytirish va maqsadli investitsiyalarni yo‘naltirish tavsiya etiladi. Bundan tashqari yer-investitsiya intensiv klaster viloyatlari uchun yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va mavjud intensiv modelni boshqa viloyatlarga tarqatish tavsiya etilsa, mehnat intensiv-yer ekstensiv klaster viloyatlari uchun katta yer maydonlaridan samaraliroq foydalanishga yo‘naltirilgan siyosat, bugungi kunda juda dolzarb bo‘lgan suv tejovchi texnologiyalar, iqlimga moslashgan urug‘lik navlari, yerdan doimiy foydalanish monitoringi kabilarga ahamiyat berish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kaufman L., Rousseeuw P.J. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. Wiley, New York. – 342 p. 1990.
2. Liu Y., Li Z. Application of K-Means Clustering in Agricultural Data Analysis. Journal of Agricultural Science. Vol. 155, №4. – pp. 612–621. 2017.
3. Agricultural Productivity and Efficiency Analysis. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome. – 98 p. 2020.
4. Gridchina A., Orekhova L., Lyubimtseva L. Agrarian Policy of the Region in Terms of Economic Development Innovation. International Journal of Economics and Financial Issues. №6(8S). – pp. 54–59. 2016.
5. Utanov B. Iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda agrar soha samaradorligining o‘rni va uni baholashda K-means klasterlash usulidan foydalanish. "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot" xalqaro konferensiya materiallari. Namangan: NDTU. – B. 113–114. 2025.
6. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Qishloq xo‘jaligi statistikasi, 2020–2025. URL: <https://stat.uz>.

